

ECOTOURISM POTENTIAL IN UZBEKISTAN: OPPORTUNITY ANALYSIS

Abdumo'minova Mahliyo Dilshodjon qizi
Tashkent International University of Chemistry,
3rd year bachelor's student, Tourism Department
ORCID:0009-0008-4595-148x

Annotation. This article analyzes the essence, historical development and place of ecotourism in world practice - as a responsible type of travel that protects the environment and serves the interests of local communities. The rich natural resources, cultural heritage and ecological diversity of national parks and reserves in Uzbekistan are considered as the main sources of ecotourism potential. . The article provides specific recommendations on the formation of sustainable tourism, improving environmental education and marketing strategies on the example of practical projects in the Aral Sea regions. As a result, a comprehensive, scientifically based approach and a set of practical measures aimed at sustainability are proposed for the successful development of ecotourism in Uzbekistan

Keywords. Ecotourism, sustainable development, natural resources, cultural heritage, ecological diversity, community engagement, environmental protection, marketing strategies, territorial capacity, measures, sustainable tourism practices

O'ZBEKISTONDA EKOTURIZM SALOHIYATI:IMKONIYATLAR TAHLILI

Abdumo'minova Mahliyo Dilshodjon qizi
Toshkent Kimyo Xalqaro Universitetining
Turizm yonalishi 3-kurs bakalavr talabasi
ORCID:0009-0008-4595-148x

Аннотация. Ushbu maqolada ekoturizmning mazmun-mohiyati, tarixiy rivojlanishi hamda jahon amaliyotidagi oʻrni – atrof-muhitni asrab, mahalliy hamjamiyat manfaatlarini koʻzlagan masʼuliyatli sayohat turi sifatida – tahlil qilinadi . Oʻzbekistondagi milliy bogʻlar va qoʻriqxonalaridagi boy tabiiy resurslar, madaniy meros va ekologik xilma-xillik ekoturizm salohiyatining asosiy manbalari sifatida koʻrib chiqiladi . . Maqolada Aralboʻyi hududlaridagi amaliy loyihalar misolida barqaror turizmni shakllantirish, ekologik taʼlim va marketing strategiyalarini takomillashtirish boʻyicha aniq tavsiyalar beriladi. Natijada, Oʻzbekistonda ekoturizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun kompleks, ilmiy asoslangan yondashuv hamda barqarorlikka qaratilgan amaliy chora-tadbirlar majmuasi taklif etiladi .

Калит soʻzlar. Ekoturizm, barqaror rivojlanish, tabiiy resurslar, madaniy meros, ekologik xilma-xillik, mahalliy hamjamiyat ishtitoki, ekologik muhofaza, marketing strategiyalari, hududiy salohiyat, chora-tadbirlar, barqaror turizm amaliyotlari

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Абдумоминова Махлиё Дилшоджон кызы

Ташкентский Международный Химический Университет

Студент 3 курса бакалавриата по направлению «Туризм»

ORCID:0009-0008-4595-148x

Аннотация. В данной статье анализируется сущность, историческое развитие и место экотуризма в мировой практике - как ответственного вида путешествий, защищающего окружающую среду и служащего интересам местных сообществ. Богатые природные ресурсы, культурное наследие и экологическое разнообразие национальных парков и заповедников Узбекистана рассматриваются как основные источники потенциала

экотуризма. . В статье даются конкретные рекомендации по формированию устойчивого туризма, совершенствованию экологического образования и маркетинговых стратегий на примере практических проектов в регионах Приаралья. В результате предлагается комплексный научно обоснованный подход и комплекс практических мер, направленных на обеспечение устойчивости для успешного развития экотуризма в Узбекистане.

Ключевые слова. Экотуризм, устойчивое развитие, природные ресурсы, культурное наследие, экологическое разнообразие, участие сообщества, защита окружающей среды, маркетинговые стратегии, территориальная емкость, меры, устойчивые методы туризма

Kirish.

Hozirgi davrda turizm sohasi nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki ekologik muvozanatni saqlashda ham muhim rol o‘ynayapti. Ayniqsa, oxirgi yillarda jahon hamjamiyatida “ekoturizm” atamasi alohida e’tiborga tushmoqda. Bu atama turizm faoliyatining atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, uni asrash, ekologik ongni oshirish va mahalliy aholi manfaatlarini hisobga olgan holda tashkil etilishini anglatadi. Shu sababli ekoturizm bugungi globallashuv davrida barqaror rivojlanishning ajralmas qismi sifatida ko‘rilmoqda(Gazeta.uz)

Turizmning bu yo‘nalishi jahonning ko‘plab mamlakatlarida, jumladan, Kanada, Norvegiya, Yangi Zelandiya, Kosta-Rika kabi davlatlarda muvaffaqiyatli rivojlangan bo‘lib, u yerda ekoturizm nafaqat ekologik, balki iqtisodiy foyda ham keltirmoqda. Xalqaro turizm tashkiloti (UNWTO) ma’lumotlariga ko‘ra, ekoturizm global turizmning 7–10 foizini tashkil qiladi va yillik aylanmasi 100 milliard AQSH dollaridan ortadi.(<https://uz.wikipedia.org>)

O‘zbekistonda ham oxirgi yillarda ekoturizmga bo‘lgan e’tibor ortib bormoqda. Prezidentimizning 2019-yil 5-martdagi PQ–4235-sonli Qarori va 2022-yil 3-dekabrda PF–255-sonli Farmoni bilan ekoturizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantirildi. Ushbu hujjatlar asosida ekologik

zonalar, milliy bog‘lar, qo‘riqxonalar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirish, hamda mahalliy aholi ishtirokini kengaytirish bo‘yicha muhim chora-tadbirlar belgilangan(<https://lex.uz>).

Tarixiy nuqtai nazardan olib qaralganda, ekoturizm g‘oyasi 1980-yillarda shakllanib, dastlab Lotin Amerikasida amaliyotga tatbiq etilgan. Keyinchalik bu tajriba Evropa va Osiyoga yoyildi. Ilk nazariy yondashuvlar Edvard Inskeep va Herbert Vensel kabi olimlar tomonidan ilgari surilgan. O‘zbekistonda esa bu soha bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar XX asr oxiri – XXI asr boshlariga to‘g‘ri keladi. Jumladan, akademik S. Sagdullayev, dotsent M. Matmurov va I. Haydarovlar tomonidan ekoturizmning iqtisodiy va ekologik jihatlari o‘rganilgan.(<https://wikipedia.org>)

Shuningdek, ekoturizm bo‘yicha 2020–2025-yillarga mo‘ljallangan davlat dasturlari qabul qilingan bo‘lib, ular asosida hozirgi kunda Zarafshon tog‘lari, Qizilqum cho‘li, Aralbo‘yi hududlarida ekoturizm infratuzilmasi barpo etilmoqda. BMT, UNDP kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ham bir qator ekologik va turistik forumlar tashkil etilgan(<https://ekolog.uz>)

Mavzuni tanlashimizning asosiy sababi — bu yo‘nalishning O‘zbekiston uchun dolzarbligi, mavjud imkoniyatlar, ekologik muvozanatni tiklashdagi roli va iqtisodiy samara keltirish potensialidir. Ayniqsa, Aral fojiasi ortidan ekologik xavfsizlik va ekologik ta’lim masalalari kun tartibida bo‘lgan bir paytda, ekoturizm bu muammoni yumshatishda vosita bo‘la oladi. Shu bois, bu mavzu nafaqat shaxsiy ilmiy qiziqishimiz, balki mamlakat barqaror rivojlanishi uchun ham ahamiyatlidir

Bu haqida statistika bilan ham tanishamiz:

O‘zbekiston geografik joylashuvi va tabiiy resurslarining xilma-xilligi bilan ekoturizm uchun katta salohiyatga ega. Respublika hududida mavjud tog‘li hududlar (Zarafshon, Chatqol, Hisor tizmalari), cho‘l va yarim cho‘l zonalari (Qizilqum, Ustyurt platosi), suv resurslari (Aydar-Arnasoy tizimi, Aralbo‘yi),

milliy bog‘lar va qo‘riqxonalar — bularning barchasi ekoturizm faoliyatini yo‘lga qo‘yish uchun zamin yaratadi.(<https://ekolog.uz>)

2022-yilgi Turizm va madaniy meros agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 15 dan ortiq hududlar ekoturizm yo‘nalishlariga moslashtirilgan.

Jumladan, “Hisor davlat qo‘riqxonasi”, “Zomin milliy bog‘i”, “Surxon biosfera o‘riqxonasi” turistlar uchun ochilmoqda va maxsus ekologik yo‘laklar tashkil etilmoqda

Shuningdek, O‘zbekistonning boy etnoturizm va agroturizm salohiyati ekoturizm bilan uyg‘un holda turistlarga betakror tajriba taqdim eta oladi. Mahalliy aholining ekoturizm xizmatlarida ishtiroki esa qishloq hududlarida ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.(<https://turizm.uz>)

Turizmda ekoturizm tarixi. Ekoturizm g‘oyasi ilk bor 1980-yillarda Lotin Amerikasi, xususan, Kosta-Rikada paydo bo‘lgan. Ushbu mamlakat ekoturizm orqali nafaqat tabiiy boyliklarini asrab qolishga, balki iqtisodiy daromad olishga ham erishgan. Jahon bo‘yicha bu soha bo‘yicha Edward Inskeep, Martha Honey,

Herbert Wensel kabi olimlar nazariy asoslar ishlab chiqqanlar.(<https://efayl.uz>)

Bugungi kunda Yangi Zelandiya, Kanada, Norvegiya, Kosta-Rika, Tanzaniya va Tailand ekoturizm bo'yicha yetakchi mamlakatlar hisoblanadi. Masalan, Kanadada ekoturizm yiliga 12 milliard dollardan ortiq daromad keltiradi.(<https://cyberleninka.ru>)

Mamlakatimizda ekoturizmga oid amalga oshirilayotgan ishlar (qonun, forum, farmon, qarorlar). So'nggi yillarda O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralayapti. Muhim huquqiy hujjatlar quyidagilardan iborat:

- Prezident qarori PQ–4235 (2019-yil 5-mart) – Ekoturizmni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlangan.

- Prezident farmoni PF–255 (2022-yil 3-dekabr) – Barqaror turizmni qo'llab-quvvatlash strategiyasi ishlab chiqilgan.

- 2020–2025-yillarga mo'ljallangan Turizmni rivojlantirish davlat dasturi – Ekoturizm tarmog'iga alohida e'tibor berilgan.(<https://president.uz>),(<https://turizm.uz>)

Bundan tashqari, har yili "Eco Forum Uzbekistan" xalqaro forumi o'tkazilib, xorijiy ekspertlar, investorlar va mahalliy tadbirkorlar o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda.

Adabiyotlar tahlili. O'zbekistonda ekoturizmga oid ilk ilmiy tadqiqotlar 2000-yillardan boshlab olib borila boshlandi. Quyidagi olimlar shu yo'nalishda muhim ishlar qilgan:

- S. Sagdullayev – O'zbekistonda ekologik turizm rivoji, hududiy imkoniyatlar tahlili.

- M. Matmuratov – Ekoturizmning iqtisodiy samaradorligi va agroturizm bilan integratsiyasi.

- I. Haydarov – Mahalliy aholi ishtirokida barqaror ekoturizm modellarini ishlab chiqqan.(<https://google scholar>),(<https://CyberLeninka>)

Ularning ishlari “Turizm va Barqaror Taraqqiyot”, “Iqtisodiyot va Inson” kabi ilmiy jurnallarda chop etilgan.

Mazkur mavzuni tanlashimizning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- Ekoturizm ekologik xavfsizlikni ta’minlaydi – ayniqsa, Aralbo‘yi hududida yashash sharoitlarini yaxshilash uchun muhim yo‘nalish.

- Mahalliy aholiga daromad keltiradi – ayniqsa, chekka va tog‘li hududlarda yashovchilar uchun.

- Barqaror rivojlanishga xizmat qiladi – turizm, ekologiya va ijtimoiy barqarorlikni uyg‘unlashtiradi.(<https://turizm.uz>)

Bugungi ekologik va iqtisodiy sharoitlarda ekoturizm nafaqat dolzarb, balki zaruriy yo‘nalishdir

O‘zbekistonda ekoturizmni o‘rgangan olimlar orasida quyidagilar alohida ajralib turadi:

- S. Sagdullayev – “Ekoturizm resurslari va hududiy joylashuvi” mavzusida monografiya muallifi.

- M. Matmuratov – agroturizm va ekoturizm integratsiyasini tahlil qilgan.

- I. Haydarov – ekologik ta’lim va madaniyatni ekoturizm bilan bog‘laydi

Olimlarning fikricha, ekoturizm O‘zbekistonning mintaqaviy rivojlanish strategiyasida muhim o‘rin tutishi kerak, ayniqsa Aralbo‘yi va tog‘li hududlarda

- **Metodologiya**

- Mazkur tadqiqotda ekoturizm sohasining rivojlanish salohiyatini o‘rganishda deskriptiv tahlil, mukammal adabiyotlar sharhi, statistik ma’lumotlar tahlili hamda qiyosiy metodlar qo‘llanildi. Maqola davomida O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi, Davlat statistika qo‘mitasi, BMTning Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO), shuningdek, milliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari asos sifatida tanlandi. Ekoturizm sohasidagi global va mintaqaviy tendensiyalar, huquqiy asoslar, iqtisodiy samaradorlik hamda ekologik omillarni chuqur tahlil qilish orqali O‘zbekistondagi mavjud imkoniyatlar va muammolar aniqlab olindi.

• Tadqiqotda, shuningdek, mintaqaviy tahlil metodikasi orqali O‘zbekistonning ayrim hududlarida ekoturizm salohiyati alohida ko‘rib chiqildi. Ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda sistematik yondashuv va kompleks baholash usullaridan foydalanildi.

Grafic “Ecotourism Statistics,2023-2024” ekoturistlar sonining o‘shishi.

Asosiy qism

O‘zbekistonda ekoturizm imkoniyatlari: tabiiy va hududiy salohiyat.

O‘zbekiston hududi 448,900 km² maydonni egallab, har xil ekologik zonalarni o‘z ichiga oladi: tog‘li, cho‘l, dasht, suv havzalari va subtropik zonalar. Ekoturizmning asosiy obyektlari quyidagilar:

- Zarafshon va Chatqol tizmalari – tog‘li hududlar, biologik xilma-xillik.
- Qizilqum cho‘li – cho‘l landshafti, flora va fauna kuzatuvi.
- Aralbo‘yi hududi – ekologik falokat zonasida “reabilitatsion turizm”.
- Aydar-Arnasoy ko‘llar tizimi – suvda dam olish va qushlarni kuzatish imkoniyati.

Bu tabiiy hududlar nafaqat go‘zalligi bilan, balki ekologik ta’lim va ongni oshirishga xizmat qiluvchi obyektlar sifatida katta ahamiyatga ega.

Tarixiy jihatlar: ekoturizmning shakllanishi. Dastlabki ekoturizm tushunchasi XX asrning 80-yillarida Kosta-Rikada paydo bo‘lgan. Bu davlat ekoturizmni milliy strategiya darajasiga olib chiqqan birinchi davlatdir. Keyinroq bu model Yangi Zelandiya, Kanada, Skandinaviya davlatlari va boshqalarga ham yoyildi.

UNWTO tomonidan berilgan ta’rifga ko‘ra, ekoturizm — bu atrof-muhitga

salbiy ta'sir ko'rsatmasdan amalga oshiriladigan turizm bo'lib, tabiiy resurslardan foydalangan holda ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlar keltiradi. Bu jihatlari bilan u boshqa turizm turlaridan ajralib turadi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlar: qonun va strategiyalar.

O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda ekoturizmga alohida e'tibor qaratmoqda:

- PQ-4235 (2019) – Ekoturizmni rivojlantirish chora-tadbirlari.
- PF-255 (2022) – Barqaror turizmni qo'llab-quvvatlash strategiyasi.
- “Ekoturizm-2030” yo'l xaritasi – uzoq muddatli rejalashtirish hujjati.
- Ekologik turizm zonalari: Zomin, G'azalkent, Aralbo'yi, va Qizilqum.

Bundan tashqari, davlat tomonidan eko-loyihalarni qo'llab-quvvatlash, ekologik tadbirlar (yarmarkalar, forumlar) tashkil etish va xalqaro hamkorliklarni kuchaytirish yo'lga qo'yilgan.

Jahon tajribasi va qiyosiy tahlil

Jahon miqyosida quyidagi davlatlar ekoturizmga muvaffaqiyatga erishgan:

- Kosta-Rika – YAIMning 10% ekoturizmdan olinadi.
- Kanada – tabiat bog'lari va yovvoyi hayvonlarni kuzatish yo'nalishlari.
- Norvegiya – barqaror turizmga davlat-qo'riqxonalar modeli.
- Yangi Zelandiya – “eco-camping” va “green trails” loyihalari orqali mashhur.

Bu tajribalardan kelib chiqib, O'zbekiston ham ekologik toza transport (velosiped, elektrobus), “eko-uy”lar, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan xizmat ko'rsatish tajribasini qo'llashi mumkin.

Xulosa. Ushbu maqolada O'zbekistonda ekoturizmning mazmun-mohiyati, tarixi va jahon tajribasidagi o'rni tahlil qilinib, mamlakatimiz tabiiy resurslari, madaniy merosi va ekologik xilma-xilligi ekoturizm salohiyatining asosiy omillari ekanligi tasdiqlandi. Aralbo'yi kabi hududlardagi amaliy loyihalar misolida infratuzilma takomillashtirish, mahalliy hamjamiyatni jalb etish va ekologik ta'limni rivojlantirish yo'llari ko'rsatildi. Shuningdek, davlat darajasida qabul

qilingan huquqiy hujjatlar va strategiyalar ekoturizmni barqaror rivojlantirish yoʻlidagi muhim bosqichlar sifatida baholandi. Marketing strategiyalari, ekologik muhofaza va barqaror turizm amaliyotlariga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar ekoturizmning iqtisodiy samaradorligini oshirish va ijtimoiy-ekologik muvozanatni taʼminlash imkoniyatini ochib beradi. Kelgusida investitsiyalarni koʻpaytirish, mahalliy xizmat koʻrsatuvchi subʼyektlarni qoʻllab-quvvatlash hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali Oʻzbekistonda ekoturizmni yuqori darajada rivojlantirish mumkin. Natijada, ekoturizm nafaqat ekologik barqarorlikka, balki mahalliy aholi farovonligiga ham sezilarli hissa qoʻshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Prezident qarori PQ–4235-son, 2019-yil 5-mart. “Ekoturizmni rivojlantirish boʻyicha chora-tadbirlar dasturi”. – <https://lex.uz>
2. Prezident farmoni PF–255-son, 2022-yil 3-dekabr. “Barqaror turizmni qoʻllab-quvvatlash strategiyasi”. – <https://lex.uz>
3. Oʻzbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros agentligi. “Ekoturizm boʻyicha statistik maʼlumotlar, 2022-yil” – <https://turizm.uz>
4. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qoʻmitasi. “Oʻzbekistonning tabiiy resurslari va ekologik zonalari” – <https://ekolog.uz>
5. Butunjahon Turizm Tashkiloti (UNWTO). “Ecotourism and Sustainable Development: Global Overview”. – <https://www.unwto.org>
6. Wikipedia. “Ekoturizm haqida umumiy maʼlumotlar”. – <https://uz.wikipedia.org>
7. CyberLeninka. “Ekoturizmning jahon tajribasi–
<https://cyberleninka.ru>
8. Sagdullayev, S. (2020). Ekoturizm resurslari va hududiy joylashuvi. Toshkent: Fan nashriyoti.
9. Matmuratov, M. (2021). Ekoturizmning iqtisodiy samaradorligi va agroturizm integratsiyasi. – “Turizm va Barqaror Taraqqiyot” jurnali.

10. Haydarov, I. (2022). Ekologik ta'lim va mahalliy ishtirok asosidagi ekoturizm modellar. – “Iqtisodiyot va Inson” ilmiy jurnali.
11. Honey, M. (2008). Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? Washington: Island Press.
12. Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.